

GEOGRAFIYA DARSLIGIDAGI MATN BILAN ISHLASH METODLARI

Jalilova Charos Zarifovna

Buxoro davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072885>

Annotatsiya: Maqolada geografiya darsligida matn bilan ishlash usullari haqida so'z boradi. Shuningdek, geografiya darsligida matn bilan ishlash usullarining ahamiyati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: geografiya, geografiya darsi, darslik, matn, matn bilan ishlash, usullar, xarita.

Аннотация: В статье рассказывается о методах работы с текстом в учебнике географии. Также изучалось значение приемов работы с текстом в учебнике географии

Ключевые слова: география, урок географии, учебник, текст, работа с текстом, методы, карта.

Abstract: The article describes the methods of working with text in a geography textbook. The importance of working with text in a geography textbook was also studied.

Key words: geography, geography lesson, textbook, text, work with text, methods, map.

Geografiya o'qituvchisi darslik bilan ishlashga kirishishdan oldin avvalo o'quvchilarning darslik bilan ishlashga tayyorgarligini aniqlashi lozim. Darslik bilan ishlashda asosiy o'rinni darslik matni bilan ishlash egallaydi. Avvalo geografiya o'qituvchisi o'quvchini darslik matnini o'qishga o'rgatish maqsadga muvofiq. Buni quyidagicha amalga oshirish zarur. O'qituvchi o'quvchilarning matn bilan ishlash jarayoniga rahbarlik qiladi, o'quvchilar javoblarini to'ldiradi, unga oid qiziqarli faktlarni aytadi. Rasmlarni tahlil qiladi. O'quvchilarga matnni qanday o'qish zarurligi haqida ko'rsatmalar berib boradi. Matnni o'qishda albatta o'quvchining izohlab va tushuntirib borishi samarali natijalar beradi.

Asosiy qism. O'quvchilarning darslik bilan ishlash metodlari murakkablashib borgan sari, ular qo'yilgan savollarga darslikdan mustaqil javob topa olishlari asosiy o'rinni egallashi zarur. O'qituvchining oldindan tayyorlangan topshiriqlari asosida o'quvchilarning matn bilan ishlashida quyidagi metodlarni tavsiya qilish mumkin.

1. Matndagi tushunchani topa olishi va unga ta'rif bera olish.
2. Qo'yilgan savolga darslik matnidan aniq javoblarni topa olish.
3. Matndan mavhum savollarga javob topa olishni o'rgatish.
4. Matnni tahlil qilish orqali qo'yilgan savolga javob topish.

5. Xulosalar chiqara olish u yoki bu hududning tabiiy sharoitini baholay olishlari matn bilan ishlashdagi muhim omillardan biri sanaladi.

O`quvchilarning darslik bilan ishlashda mustaqil ishlash ko`nikmalarini shakllantirilmasa ko`zlangan maqsadga erishib bo`lmaydi. Chunki o`quvchilarni majburlab matn bilan ishlashga o`rgatib bo`lmaydi. Ularni bunga ongli va ijodiy yondashishga o`rgatish kerak.

Geografiya o`qituvchisi darslik bilan ishlashda quyidagilarga e`tibor berishi kerak. Darslik bilan ishlashga kirishishdan oldin darslik nomi, mualliflar haqida ayrim ma`lumotlar agar o`qituvchi bu haqda ma`lumotga ega bo`lsa darslikning yirik mavzulari, mazmuni, ilovalari, rasmlari xaritalari bilan o`quvchilarni tanishtiradi va ular bilan qanday ishlash zarurligi va yo`llarini uqtiradi. Geografiya darsligi bilan ishlashga kirishishdan oldin barcha o`quvchilarda atlas xaritalar bo`lishiga erishish zarur. Aks holda ko`zlangan maqsadga erishib bo`lmaydi. Darslik yoki o`quv qo`llanma asosida o`rganilayotgan matn qismlarga bo`lib o`rganilishi uqtiriladi. O`quvchilar mustaqil ravishda har bir qismdagi atamalar nomlarini topadi. O`qituvchi ishlarni doskaga, o`quvchilar esa daftarlarga yozib boradilar. Darslik matni bilan ishlash metodlari xilma-xil bo`lib, har bir metod o`ziga xos xususiyatga ega. Bular ichida darslik matnini tahlil qilish katta ahamiyatga ega. Matn mazmunini tahlil etishda uning asosiy komponentlarini bilish zarur. Bu komponentlar quyidagilardan iborat.

1. Umumgeografik tushunchalar ta`rifini aniqlash.
 2. Obyektlar va hodisalarni ta`riflash. Bunda rel`ef, iqlim, foydali qazilmalarga oid bo`lgan birinchi va ikkinchi darajali tomonlarini yoritish, ya`ni asosiy va qo`shimcha bilimlarni aniq ko`rsatish.
 3. Voqea va hodisalarni kelib chiqishi va o`zgarishiga oid ma`lumotlarni izohlash.
 4. Ta`riflovchi, izohlovchi aralash matnlarni aniqlash va ajrata olish.
- Darslikdagi matnlarni tuzilishiga ko`ra quyidagicha farqlash mumkin.

Matn turlari	Misollar
1. Sababdan oqibatlariga	Passatlar. Ularning yog`inlar taqsimlanishidagi roli.
2. Oqibatlardan sabablarga	Rel`efning xilma-xilligi
3. Butundan qismlarga	Afrika rel`efidagi turli shakllarga bo`linish
4. Faktlardan	Iqlim ko`rsatkichlaridan iqlim

umumlashtirishga	mintaqalariga o`lish
Matnlar mazmuniga ko`ra quyidagi turlarda namoyon bo`ladi	
Matnlarning mazmuniga ko`ra turlari	Misollar
1. Tasvirlovchi 2. Izohlovchi 3. Aralash	Daryolar, ko`llar, tog`lar va h.k. Tog`larning, tekisliklarning hosil bo`lishi Rel`ef, geologik tuzilish, foydali qazilmalar

Darslik matnlari bilan ishlashning quyidagi keng tarqalgan turlari bor. Bular: izohlab o`qish, tanlab o`qish, reja tuzish, savol-javob, matnni gapirib berish, sabab-oqibatlarini o`rgatish, matndagi asosiy g`oyani topish, taqqoslash va boshqa metodlardan iborat. Ko`pchilik geografiya o`qituvchilari darslik matnlari bilan ishlashda konspekt olishga e`tibor beradilar. Bu metodni quyi sinflarda (VIII sinfgacha) qo`llash yaxshi natijalar berishligi tajribalarda isbotlangan.

O`quvchilarni matn bilan ishlashida tayyor rejalardan foydalanib matnni o`rganishi yaxshi va samarali natijalar beradi. Matnlarning tabiat obyektlari va hodisalarini, ularning o`zgarishini obrazli qilib yoritishi zarur. Matn mazmuni odatda muammoli bo`lishi kerak. Matnning yoritilishi jarayonida savollar keltirilishi o`quvchilarni fikrlashga, izlanishga undaydi. Bu orqali ular savol va topshiriqlar tuzishga o`rganadilar. O`quv materialini mazmuni asosida savol qo`ya olishlik yoki uni o`qituvchilarga bera olishlik o`quvchilarda savol va topshiriqlar tuzish ko`nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Savollar tuzish nafaqat darslik matni asosida, balki xaritalar va boshqa illyustrativ materiallar asosida ham tashkil qilinsa o`quvchilarda bu ko`nikma malaka darajasiga ko`tarilishga imkon tug`iladi. Darsda o`quvchilar tomonidan mustaqil tuzilgan savol va topshiriqlar sinf o`quvchilari o`rtasida muhokama etilishi, tahlil qilinishi maqsadga muvofiq. Mavzu matni bo`yicha qo`shimcha

savollar tuzib kelishni uyga vazifa qilib berish yaxshi natijalar beradi. Darslik matni bilan ongli ishlash yakunlaridan biri o`quvchining, u yoki bu metodni mustaqil bajara olishi unda geografik fikrlash, tahlil, umumlashtirish xislatlarini shakllanganligidan dalolat beradi. "Qiyoslash geografiyaning jonidir" degan edi buyuk geograf metodist N.N.Baranskiy. Darslik matni asosida obyekt va hodisalarni qiyoslash orqali matndagi yakka tushunchalarni shakllantirish imkoniyati tug`iladi.

Quyida Janubiy Amerika va Janubiy Sharqiy Osiyodagi nam ekvatorial o`rmonlarni qiyoslab tasvirlash rejasini keltiramiz. O`qituvchi qiyoslash rejasini o`quvchilar diqqatiga havola qiladi. O`quvchilar esa darslik matnidan har ikkala hududning o`xshash va farqli tomonlarini mustaqil aniqlaydilar. Qiyoslash rejasi taxminan quyidagicha bo`lishi mumkin.

1. Har ikkala hududdagi ham ekvatorial o`rmonlarni joylashishi va ular egallagan maydon
2. Iqlim sharoitlari
3. O`rmondagi daraxtlar farqi
4. Hayvonot dunyosi, hayot tarzi
5. Qaysi davlatlar hududida joylashgan
6. Aholisi va ularning mashg`uloti.

Bu ishni bajarishda o`quvchilar darslik matni va xaritalar bo`yicha mustaqil ishlaydilar. Ishning qanday bajarilganligini o`qituvchi nazorat qiladi, ularni baholaydi. Yuqori sinflarda bunday qiyosiy tavsiflarni referat tarzida yakunlasa ham bo`ladi. Har qanday mavzuni asosiy maqsadi o`quvchilarda geografik tushunchalarni shakllantirishdan iborat. O`quvchilar har bir mavzudagi tushunchalarni guruhlarga (umumiy yakka mavhum) ajrata olishi kerak. Boshlang`ich tabiiy geografiya kursining "Okean va uning qismlari" mavzusida tushunchalarni guruhlarni o`quvchilar quyidagi tarzda bajarishlari mumkin.

MAVZUNING GEOGRAFIK TUSHUNCHALARI

Umumiy tushunchalar	Yakka tushunchalar	Mavhum tushunchalar
Materik, okean, dengiz, qo`ltiq, bo`g`oz, muzlik, ichki dengiz, chekka dengiz, orol, yarim orol va h.k.	Tinch okeani Atlantika okeani Arabiston dengizi Yapon dengizi, Meksika qo`ltig`i, Fin qo`ltig`i, Madagaskar oroli,	Chuqurlik, balandlik, kenglik, uzunlik va h. k.

	Mozambik bo`g`ozi va h.k.	
--	---------------------------	--

Matnni tahlil qilishda shu narsa ma`lum bo`ldiki, o`rtacha hajmdagi har bir mavzuda 35 ga yaqin tushunchalar mavjud. O`quvchilar tushunchalarini guruhlay olishni o`rganganlaridan keyin, ularga xos belgilarni ajratishni egallaydilar. Belgilarni ajratish o`quvchilardan mantiqiy fikrlashni talab qiladi.

Darslik matnini xaritalar bilan qiyoslash. Xarita bilan ishlash darslikdagi matnni puxta o`zlashtirishini ta`minlashga yordam beradi. O`quvchilar xarita yordamida mamlakatlar, alohida hududlarga kompleks tavsif yozishlari, darslikdagi matn materiallari bilan solishtirib ko`rishi, xaritada darslikda berilgan materiallarni aniqlab olishga imkon yaratadi. Qaysi materiallarning xaritada aks etmagani aniq namoyon bo`ladi. O`quvchilar xarita bilan ishlab bo`lgach o`z natijalarni darslik matni bilan qiyoslab ko`radi va o`z xatolarini mustaqil aniqlaydi. Ular darslik xaritani yoki xarita darslikni qanday bilimlar bilan to`ldirishlarini aniqlaydilar. Xarita va darslik bilim manbai ekanligiga ishonch hosil qiladilar. Geografiya fanining xarita va darsliksiz mavjud bo`la olmasligiga iqror bo`ladilar. Xarita va darslik bir-birini to`ldiruvchi vosita ekanligini amalda ko`radilar. Matn bilan xaritalarni qiyoslovchi obyekt va hodisalarga daryolar, alohida mintaqalarning iqlimi, sanoati, xo`jaligi, aholini xo`jalik faoliyati kabilarni ko`rsatish mumkin. Bundan tashqari, xaritalardan to`garak mashg`ulotlarida va turizm maqsadlarida foydalanish mumkin.

Geografiya darsligi matni bilan ishlash metodlari ichida o`quvchilarni nutqini rivojlantirish hamda ularni imlo lug`ati ya`ni nomlar bilan bilan ishlashga o`rgatish ham katta ahamiyatga ega. Har bir o`quvchi darslik asosida izchil ravishda geografik nomlar lug`atini yuritib borishlari darslik bilan ishlashning ahamiyatini yanada oshiradi. Demak o`quvchilarning darslik matni bilan ishlashdagi muvaffaqiyati avvalo uning qanday yozilganligiga ham bog`liq.

Shu tufayli darslikni yozuvchi mualliflar uning sodda, aniq, tushunarli tilda yozilishiga e`tibor berishlari zarur. Geografiya darsligi yildan - yilga o`quvchilar nutqini, lug`at boyligini oshirib borishi kerak. Yangi atamalar darslikda, matnda bo`rttirilib ko`rsatilishi ularning izohi ilovalarda albatta berilishi maqsadga muvofiq. Geografik nomlar va atamalar geografik tushunchalarni

shakllantirishga katta ahamiyatga ega. Ilg`or o`qituvchilarning tajribalari shuni ko`rsatadiki, lug`at tuzishni izchil davom ettirayotgan va ularni xarita bilan bog`layotgan o`quvchilar geografik xaritalarni puxta tahlil qila oladilar va darslik bilan mustaqil ishlay oladilar. Har bir geografiya o`qituvchisi (o`quvchilar ham) geografiyadan lug`at kitoblarga ega bo`lishlari zarur. Bu o`quvchilarni darslik bilan ishlash ko`nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa. Shunday qilib, darslik matni ustidagi ishlar turli xil metodlar yordamida, o`qitish jarayoning barcha bosqichlarida materialni o`zlashtirish, bilimlarni mustahkamlash, o`zlashtirish darajasini tekshirish paytlarida olib boriladigan ishlar o`qituvchi bayonini mazmunan boyitadi. O`quvchilarning bilishini faollashtiradi va darslik matnini oson va puxta o`zlashtirishga yordam beradi, mustaqil bilim egallash ko`nikmasini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bahromov Q.H. Geografiya o`qitish metodikasi. – Buxoro, 2007. 296 b.
2. Bahromov Q.H., Shodieva N. Maktab geografiya ta`limi. – Toshkent, Navro`z, 2015. 258 b.
3. Mavlonov, A. M., & Nematov, A. N. (2020). The influence of the zarafshan river on the development of cities. Экономика и социум, (11 (78)), 228-231.
4. Nematov, A. (2021). GROUPING AND ASSESSMENT OF TOURISM AND RECREATION RESOURCES OF BUIGIARA REGION. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 8(8).
5. Muhammadovich, M. A., & Zakirovna, H. N. (2021). Agglomeration Processes in Modern Urban Planning (On the Example of Bukhara Agglomeration). European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 10, 9-12.
6. Saidova, D. (2022). Boshlang`ich sinflarda “Yosh tabiatshunos” to`garagini tashkil etishning ilmiy-amaliy ahamiyarti. Pedagog jurnali, 1(1), 440-442.
7. Muhamadovich, M. A. (2021). DEVELOPMENT OF MIDDLE CITIES IN ZARAFSHAN REGION. EPRA International Journal of Research & Development (IJRD), 6(12), 1-1.
8. Mavlonov, A., & Jalilova, C. (2020). Geographical aspects of use of recreation resources for tourism (on the example of Bukhara region). InterConf.
9. Muhammadovich, M. A., & Zarifovna, J. C. (2020). GEOGRAPHICAL ASPECTS OF USE OF RECREATION RESOURCES FOR TOURISM (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION). EDITOR COORDINATOR, 1081.
10. Muhammadovich, M. A., & Zakirovna, H. N. (2021). Agglomeration Processes in Modern Urban Planning (On the Example of Bukhara

Agglomeration). European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 10, 9-12.

11. Muhamadovich, M. A., Elmurodovna, M. I., & Davronovna, K. D. (2020). The Desert Tourism And Opportunities For Its Development (On The Example Of Bukhara Region). The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(12), 68-73.

12. Салиев, А., Курбанов, П., & Мавлонов, А. (2008). Городское расселение в пустынях Узбекистана. ÇÖLLERI ÖZLEŞDIRMEĞİÑ PROBLEMALARY ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ PROBLEMS OF DESERT DEVELOPMENT, 21.

13. Мавлонов, А. М. Бухоро агломерациясининг шаклланиши ва ривожланиши. Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 23(23), 174.

14. Мавлонов, А. М., Нематов, А. Н., & Қаландарова, Д. Д. Бухоро вилоятининг чўл ҳудудларидаги аҳоли манзилгоҳлари ривожланишининг айрим жиҳатлари. Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 57(1), 2020-107.

15. Мухамадович, М. А. (2019). Развитие средних городов в Республике Узбекистан. Материалы Географического общества Узбекистана, 79-83.

16. Мухамадович, М. А. Бухоро вилояти шаҳарларининг классификацияси. Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 26(26), 2005-70.

17. Салиев, А. С., Мухамедов, А., & Мавлонов, А. М. (2004). Проблемы совершенствования регионального расселения в Узбекистане. In Материалы региональной научно-практической конференции «Туризм и наука.

18. Мавлонов, А. М., & Жалилова, Ч. З. (2019). Опустынивание и развитие городов.". Проблемы опустынивания: динамика, оценка, решение" материалы международной.

19. Мухамадович, М. А. (2019). Македониялик Александр бунёд этган шаҳарлар географияси. Известия географического общества Узбекистана, 55(1).

20. Мавлонов, А. М. (2007). Бухоро вилояти шаҳарларида аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлашнинг баъзи бир муаммолари. Ўзбекистон География жамияти ахбороти, 28, 28.

21. Saidova, D. (2022). Boshlang 'ich sinflarda "Yosh tabiatshunos" to 'garagini tashkil etishning ilmiy-amaliy ahamiyarti. Pedagog's jurnali, 1(1), 440-442.

22. Мавлонов, А. М., & Жалилова, Ч. З. (2022). Чўл худудларининг рекреацион-туристик салоҳияти ва уни ривожлантириш имкониятлари (Бухоро вилояти мисолида). *Science and Education*, 3(6), 107-113.

23. Мавлонов, А. М., & Жалилова, Ч. З. (2022). Чегарадош худудларда зиёрат туризмини ривожлантириш истиқболлари (Ўзбекистон ва Туркменистон чегарадош худудлари мисолида). *Science and Education*, 3(6), 101-106.

24. Мавлонов, А. М. Тошов Худойназар Рамазонович. Аму-Бухоро машина канали зонаси рекреацион худуд сифатида. Географические проблемы и возможности развития туризма и рекреации, (2019).

25. Mavlonov, A. M., Jalilova, C. Z., & Fazliddinova, K. M. (2023). FEATURES OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF CITIES IN DESERT CONDITIONS. *Journal of Geography and Natural Resources*, 3(01), 16-21.

26. Мавлонов, А. М. (2022). АМУ-БУХОРО МАШИНА КАНАЛИНИНГ ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИОН ИМКОНИЯТЛАРИ. *Экономика и социум*, (12-1 (103)), 702-706.

27. Мавлонов, А. М., Жалилова, Ч. З., & Усмонов, А. У. (2022). ЧЎЛ ТУРИЗМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ (ГАЗЛИ-ЦВЕТУШИЙ-ЖОНГЕЛДИ-ЧУРУҚ-ГАЗЛИ ҲАЛҚАСИ МИСОЛИДА). *Экономика и социум*, (12-1 (103)), 707-712.

28. Mavlonov, A. (2022). VOBKENT TUMANI YANGI SHAHARCHALARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali*, 2(2).

29. Мавлонов, А. М., & Ҳаётова, Н. (2022). Барқарор шаҳар муҳитини шакллантиришнинг айрим жиҳатлари. *Science and Education*, 3(11), 366-371.

30. Mavlonov, A., & Jalilova, C. (2020). Geographical aspects of use of recreation resources for tourism (on the example of Bukhara region). *InterConf*.

31. Muhammadovich, M. A., & Zarifovna, J. C. (2020). GEOGRAPHICAL ASPECTS OF USE OF RECREATION RESOURCES FOR TOURISM (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION). *EDITOR COORDINATOR*, 1081.

